

ИРИМҲО ОИДИ НОМУ НОМГУЗОРӢ

**Фарҳод Исомиддинов,
номзади илмҳои филологӣ, дотсенти ДДФ
Нилуфар Ҳамзаалиева,
устоди ДДФ**

Анотатсия: Жанри шугунҳо яке аз шаклҳои паҳншудатарини эҷодиёти даҳонакии халқ ба шумор меравад. Ин жанр агарчанде паҳншудатарин жанр мансуб ёбад ҳам, то ҳол аз тадқиқотҳои ҷиддӣ канор мондааст. Ин жанр ба жанри панду ҳикматҳо қаробат дошта бошад ҳам, аз баъзе ҷиҳатҳо куллан фарқ мекунад. Агар дар панду ҳикматҳо хулосаҳои мантиқӣ ба назар расанд, дар шугунҳо, ё худ ирим-сиримҳо ин ҳадаф гоҳо ба пешгӯӣҳои беасос дода мешаванд. Чунин мешуморем, ки донишмандони шугунҳо ба аҳли илм зарурат дорад.

Калидвожаҳо: Шугун, ирим-сирим, ном, номгузорӣ, мардон, занон, падару модар, бародару хоҳар, пайғомбарон, фолбинӣ, ҳайвонот, ҷонварон, гиёҳҳо, талаботӣ, ҳодисаҳои табиат ва ғайраҳо...

Анъанайи номгузорӣ таърихи дуру дароз дорад. Ҳангоме, ки тифли навзод ба дунё меояд, волидонӣ аз пайи номгузорӣ мешаванд. Маълум, ки дар номгузорӣ, андешаву маниш, пешаву хирад, ақидаву эътиқод ва ҷаҳонбинии волидон нақши бузург дорад. Бинобарон, оилаҳо, ки ақидаҳои динӣ барояшон бартарӣ дорад, номҳоро аз олами Ислом меҷӯянд ва мутааллиқ ба, навзодро ном мегузоранд. Одамоне, ки шефтаи илму маърифат ҳастанд, меҷӯшанд то номи муносиборо аз илму маърифат ҷӯянд. Одамоне, ки шефтаи санъату ҳунаранд, номи муносибро аз ҳунармандони маъруфу машҳур интиҳоб мекунанд. Касоне, ки табиатро дӯст медоранд, ба фарзандони худ номҳои сабуки ҳаётӣ интиҳоб мекунанд. Шахсонӣ хурофӣ бошанд, номро аз олами хурофот қабул мекунанд. Номро бо кадом роҳу усуле интиҳоб намоянд ҳам, дарзамири он номҳо эътиқод, имон ва бовар доштан ба чизе аён аст. Ана, ҳамин ба чизе ё воқеъае боварӣ доштани одамон, номгузориҳои онҳоро ба ирим наздик кардааст. Чунки дар замири ин қабил

ириму сиримхо ҳам орзую омоли онхо нухуфтааст. Агарчанде иримхо дар баъзе адабиётхо маънои манфӣ касб карда бошанд ҳам, аслан онхо на ҳамеша тобишҳои маъноии манфӣ доранд. Орзуҳои ширини волидон ба ояндаи хубу дурахшони фарзанд, дар боварии онхо ба иримхо ҳангоми номмонӣ ба назар мерасад. Чуноне дар боло қайд карда будем, ки иримхо аз рӯи жанр ба панду ҳикмат ва зарбулмасалу мақолхо қаробати наздик доранд. Азбаски зиндагӣ аз тазодхо иборат аст, иримхоро ба ду қисмат чудо намудааст: иримҳои мақбул ва иримҳои ботил. Қабул доштан ва надоштан иримхоро ба ҳукми хонанда вогузор карда, чанд сухан аз таърихи номгузории халқҳои ҷаҳонро ба назардошти шумо ҳавола мекунем..

Дар аҳди яҳудиҳои қадим, агар шахсе бемор шавад, ба ӯ номи нав медоданд, яъне Хаим, ки маънои Ҳаётро дорост. Агар кӯдак лоғару бемор таваллуд шавад, ба ӯ ҳам Хаим (Ҳаёт), Дов (Хирс), Лейб (Шер) ном мегузоштанд, ки гӯё ин номхо онхоро аз марг начот меода бошад.

Дар олами насронии қадим ба кӯдакони навзод номҳои муқаддас мегузоштанд, то кӯдаконашон софдилу поквичдон ба воя расанд. Дигаре аз одати мардуми насронии қадим ин буд, ки номи одамони фавтидаро ба кӯдакхо намениҳоданд. Акси ин ҳолро дар одатҳои мардумони яҳудӣ дидан мумкин аст, онхо баръакси насронихо ба кӯдакони худ номи одамони вафтидаро мегузоштанд.

Дар устура ва афсонаҳои қавмҳои туркнажод номҳои зиёде вомахӯранд, ки ба тотемаи гург (бӯр-и) алоқаманд мебошанд. Дар номҳои қавмҳои арабҳои бодиянишин номхоеро дучор меоем, ки аз номҳои ҳайвонотҳои ваҳшӣ ва ашӯҳои рӯзгор гирифта шудааст. Чунончи, Сураҷ ва Қутайба (зини шутур), Аббос (шерӣ жаён), Увайс (гург), Асад (шер), Чакол (дӯстдори саг) ва ғайрахо. Мувофиқи тасаввурот ва ақидашон, гӯё ин номхо фарзандони онхоро аз ҳар гуна офат ва шарри деу ачинахо ниғаҳбон мешудааст.

Ҳамин гуна ҳолатро дар осори ниёгонамон, аз ҷумла дар Авасто ҳам дидан мумкин аст. Масалан, Арҷосп (дорандаи аспӣ гаронбахо), Гӯшнасп (соҳиби аспӣ нар), Лурҷосп (дорандаи аспӣ тунд), Виштаспа (соҳиби аспӣ мода), Гаршосп (дорандаи аспӣ лоғар), Таҳмосп (дорандаи аспӣ тундрав), Хувосп (дорандаи аспӣ

хуб), Беварасп (соҳиби даҳ ҳазор асп) ва Шедосп (соҳиби аспидурахшон) мисол шуда метавонад.

Мо ному номгузориро ба қисматҳо зерин чудо намудем:

1. Номҳое, ки аз таркиби номҳои сифатии Парвардигор ташкил ёфтаанд. Ин қабил номҳо дар забони тоҷикӣ бо пешвандгуна ва пасвандгунаҳои номсоз сохта шудаанд, ба монанди: Худодод, Худой, Худоёр, Худобахш, Додихудо, Амрихудо, Раҳмихудо, Шукрихудо ва ғайраҳо. Баъди истилои арабҳо, номҳои арабии пешвандгунадор бо пешвандгунаи “Абд” аз қабилҳои номҳои Абдулазиз, Абдулҳалим, Абдулаҳад, Абдулбасир, Абдулбашир, Абдулвадуд, Абдулвоҳид, Абдулкарим, Абдулмалик, Абдулқаҳҳор ва ғайраҳо, ҷамулҷамъ 99 номи сифатии парвардигорро ташкил мекунанд, илова шуданд. Баъзеҳо ба сабаби нафаҳмидани забони арабӣ ва эътиқодҳои ботил, ин номҳои шаклан дурустро ихтисоран ихтисор карда, бе истифодаи пешвандгунаи “Абд” кор мефармудагӣ шуданд, ки тамоман нодуруст аст. Аз қабилҳои Азиз, Алим, Аҳад, Басир, Башир, Вадуд, Воҳид, Карим, Малик, Қаҳҳор ва ғайраҳо. Ба замми ин, боз ба воситаи пешванди “Абд-” номҳое сохта шудаанд, ки қабилҳои қабул нестанд, чунки вандгунаи “Абд-” фақат хоси номҳои сифатии Парвардигор аст, аз ин лиҳоз номҳои Абдурасул яъне (бандаи расул), Абдунабӣ (бандаи набӣ), Абдуалӣ (бандаи Алӣ), Абдулкаъба (бандаи Каъба) нодуруст аст, чунки бандагӣ фақат Парвардигорро мезебад.

2. Номи пайғомбарону авлиёҳо: Мӯсо, Идрис, Солеҳ, Довуд, Сулаймон, Иброҳим, Исмоил, Исҳоқ, Юнус, Яҳё, Аъюб, Яқуб, Юсуф, Исо, Муҳаммад, Хизр, Луқмон, Искандар ва ғайраҳо.

3. Номи адибон, олимону бузургон: Фирдавс, Сино, Дониш, Шоҳин, Туғрал, Фурқат, Алишер, Шероз. Абулқосим, Ҷалолiddин, Саъдӣ, Ҳофиз, Абдурахмон, Нақибхон ва ғайраҳо.

4. Номҳои саркардаҳои бузурги дунё: Искандар (шакли иқтибосшудаи номи ивритии Александр дар арабӣ). Алӣ, Чингизхон, Темур ва ғайраҳо.

5. Номҳои хешу таборӣ: Бобо (Бобоҷон, Бобоқул, Бобобек, Бобомад-шакли кӯтоҳшудаи Бобомуҳаммад). Тағойбой, Тағой, Тағоҷон, Тағоймурод, Амак (Амакҷон, Амакӣ, Амакбой), Тағо (Тағой, Тағоҷон), Момо (Момогул, Момоҷон,) Хола ва ғайраҳо, ки аҳли оила хело дӯст медоштанду бармаҳал аз дунё рафтаанд, ана, ҳамин тавр ёдоварӣ карда мешаванд.

6. Номҳои шахсони дӯстдошта, алалхусус санъаткорони номӣ: Ҷӯрабек, Содирхон, Олмахон, Шералӣ, Юлдуз, Кароматулло, Бобомурод, Нигина, Шабнами Сурайё, Аҳмад Зоҳир, Зафар Нозимов ва ғайраҳо.

7. Номи ҳодиса ва воқеаҳои табиат: одамоне, ки бо табиат пайвастагии зич доранд, дар интиҳоби ном ба табиат бештар мувоҷиҳат мекунанд ва аз табиат номҳоро интиҳоб намуда, ба фарзандони худ мегузоранд Шамол, Борон, Баҳор...

8. Номҳои хоб дидаанд: одамоне, ки муддати зиёд дар талаби фарзанд буданд, аксаран вақти муносиб хоб мебинанд, ки бобои сафедпӯш, ё момои сафедпӯш ба онҳо дучор омада, мужда мерасонад, ки ту писардор ё духтардор мешавӣ ва номи ӯро бояд чунин гузорӣ. Вақте ки дар оила кӯдакӣ мунтазирӣ ба дунё меояд, ҳамон ном гузошта мешавад.

9. Номҳои ҳамроҳӣ: номҳои кӯдаконе, ки бо баъзе норасоӣ ё узвҳои зиёдати зоида мешаванд. Агар дар ҷисми кӯдаки навзод, шояд дар даст ё пой, ё ҷои дигаре узве зиёдати бошад, он вақт номҳои Зиёд, (Зиёдулло, Зиёдалӣ, Зиёдбой, Зиёдбек, Зиёдҷон, Зиёда, Зиёдахон, Зиёданисо, Зиёдаҷон), Ортиқ, ки шакли туркии номи Зиёд аст, дар шаклҳои зиёде корбаст мешавад. Номи Суннат ба он писарбаччаҳо, ки дар шакли хатнашуда ба дунё меоянд, гузошта мешавад ва дар шаклҳои гуногун корбаст мгардад, амсоли: Суннат, Суннатулло, Суннатҷон, Суннатбой. Кӯдаконе, ки дар ҷисми худ бо ягон ҳол ё холи сурх таваллуд мешаванд, ба онҳо номҳои (Тоҷӣ, Тоҷдор, Тоҷиддин, Тоҷимурод, Тоҷихӯрус, Тоҷимад, Холдор, Мирхолдор, Норалӣ ва ғайраҳо) мемонанд.

10. Номҳои талаботӣ: дар баъзе оилаҳо кӯдакҳо дар тифлӣ вафот мекунанд, ё норасида меафтанд. Волидони онҳо пас аз

мунтазириҳои зиёде, ки бо илтиҷову зорӣ аз Парвардигор боз кӯдак талабидаанд, ба кӯдакони навзоди худ, чунин номгузорӣ мекунанд: Истам, Истамҷон, Истамбой, Истамалӣ, Истамкул, Истамой, Истамгул, Истамбону, Истамхон, Истамбӣ, Истамбибӣ, Истад, Истадҷон, Истадалӣ, Истадкул, Истадбой, Турсун, Турсунмад, Турсункул, Турсунбой, Турсуналиӣ, Турсунҷон, Турсуной, Турсунбӣ, Турсунбибӣ, Турсунгул, Турсунхон, Турғун, Турғунбой, Турғунҷон, Турғуналиӣ, Турғунмад, Турғун, Турғуной, Турғунбону, Турғунбӣ, Турдӣ, Турдихон, Турдибой, Турдикул, Турдинисо, Турдигул, Турдихон, Турдиҷон, Турдкул, Намирҷон, Намирадхон ва ғайраҳо.

11. Номҳои хурофотӣ: дар баъзе мавзеҳои ҷанубии ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ўзбекистон як анъанаи бисёр нораво ба чашм мерасид, шукр, ки имрӯзҳо он анъанаи дилнокаш аз байн рафтааст. Солҳои пешин, ки тавваллудхонаҳо дар Осиёи Марказӣ вучуд надоштанд, занҳои ҳомиладор дар хонаҳои худ бо ёрии момодояҳо таваллуд мекарданд. Ҳамин хел анъана вучуд дошт, ки баъди сиҳату саломат ба дунё омадани кӯдак, момодоя вақте аз хона берун меомад, чашмаш ба кадом ашёе бархӯрад, номи ҳамон чизро ба кӯдак мемонданд. Ба маънои номи ашёе коре надоштанд, агар чашми онҳо ба партов меатод, номи кӯдакро Партов меномиданд. Дар натиҷа номҳои зиёди одамони калонсоли ин мавзеҳо чунинанд: Девор, Хас, Хошок, Партов, Табар, Арра, Хок, Хокироҳ, Сабза, Ҷорӯб, Теша, Болға, Болта, Сабз, Кабуд, Сурх, Гург, Бӯрӣ, Шафтоли ва дигар ашёе ҳайвоне, ки дучор меомад, номи он бо муродифоти зиёде гузошта мешуд.

12. Номҳои ғалат: Дар боло қайд карда гузаштем, ки пешвандгунаи “Абд” фақат хоси номҳои сифатии Аллоҳ мебошанд, лекин ба чанд номҳои дигар ҳам доданд, ки нодуруст аст, масалан ба номҳои Расул, Набӣ, Каъба, Алӣ, ки номҳои сифатӣ нестанд илова намудани вандгунаи “Абд” нодуруст маҳсуб меёбад. Абдурасул-ғуломи расул, Абдунабӣ-ғуломи набӣ, Абдуалӣ, ғуломи Али, Абдукаъба-ғуломи Каъба ва дигарҳо. Шахсоне, ки шоир Фурқатро дӯст медоштанд ва ба маънои вожаи “фурқат” нарафта, беҳабар аз он ки маънои луғавии ин вожа, ҳиҷрон ва ҷудой мебошад, ҳамин таҳаллуси шоирро ба тифлони худ мондаанд. Ё худ таҳаллуси

шоирии Бобораҳими Машрабро ба тифлони навзоди худ ниҳоданд, ки ин калима дар забони арабӣ маънои ҷойи шаробнӯширо дорад. Бояд таъкид намуд, ки номҳои дар поён зикршуда барои номгузори ҷоиз нестанд: Бобоназар, Бобоқул, Отаназар, Отақул, Тӯраназар, Тӯрақул, Сайидназар, Сайидқул, Эшонназар, Эшназар, Эшонқул, Имомназар, Имомқул, Муллоназар, Муллоқул, Ҳазратқул, Хӯчақул, Хӯчаназар, Сафарқул, Ашӯрқул, Бозорқул, Чумъақул, Туйчиқул, Мирзоқул, Мирзоназар, Бӯрибой, Гургак, Сангин, Тошмад, Эшмад, Табар, Теша, Ханҷар, Шамшер, Болта ва ҳамин гуна номҳои, ки дар таркиби худ пасвандгунаҳои номсозии “қул”, “назар” доранд. Пасвандҳои номсозии хоси номҳои сифатии Парвардигорро ба номҳои, ки ғайри хоси Парвардигоранд, илова кардан ҷоиз нест.

13. Номҳои вобастаи замону сиёсат. Баъди ташкил шудани Иттиҳодияи Шӯравӣ дар байни мардум номҳои нав вобаста ба ақидаҳои сиёсии бархе аз сиёсатмадорон пайдо шуд. Аз ҷумла номҳои Инқилоб, Ҳуррият, Октябр, Январ, Сталина, Ленина, Бихуррият ва ғайра. Аҷоиботи корро бинед, ки аз ҳарфи аввали номҳои сиёсатмадорони дунё номи МЕЛС сохтанд, ки аз чор номи шахсони бузург сохта шудааст, Маркс, Эшгелс, Ленин, Сталин. Хайрият ин анъанани номатлуб аз тарафи ҷамъият қабул нагардид ва аз байн рафт.

14. Ба кӯдакон мондани номи давлату шахрҳо: аз давраҳои қадим то имрӯз ба мушоҳида мерасад, ки волидон бо мақсадеву сабабе ба фарзандони худ номи миллат, давлат ё шахрҳои ҷудононаро гузоштаанд масалан: Эронбӣ, Эрондухт, Эронфар, Эронҷон, Суғд, Суғдия, Суғддухт, Шероз, Шерозбек, Шерозҷон, Шерозбой, Кобулӣ, Румия, Зарафшон, Сайрам, Сайрамхон, Сайрамбӣ, Сайрамой, Араб, Араббой, Қазоқбой, Қирғизбой, Тоҷи(к)бой, Тоҷи(к)мурод, Тошкандбой, Қўқандбой ва ғайраҳо.

15. Номи одамон аз номҳои ҷисмҳои осмонӣ: Бархе аз одамон ба фарзандони худ номҳои ҷисмҳои осмониро гузоштаанд ва мувофиқи ақоиди аҳли хурофот, гуё онҳо баландпарвоз гардида, онҳо ба деу ҷинҳо дастнорас мегарданд. Аз қабилӣ: Парвин, Парвинҷон, Парвинбой, Парвиналӣ, Парвина, Парвинахон,

Парвинабону, Парвиной, Офтоб, Офтобрух, Офтобсимо, Офтобчеҳра, Мох, Маҳина, Мохрӯ, Мохчеҳра, Мохнисо, Моҳигул, Моҳлиқо, Моҳпарӣ, Моҳсимо, Суҳайл, Суҳайлӣ, Суҳайлҷон, Суҳайлбек, Сайёра, Сайёрахон, Сайёрабону, Сайёраҷон, Сайёра, Ситора, Ситорамох, Ситорахон, Ситораҷон, Ситорабону, Ноҳид, Ноҳидбек, Ноҳидҷон, Зӯҳра, Зӯҳрахон, Зӯҳраҷон, Зуҳал, Зуҳалхон, Зуҳалҷон, Шамс, Шамсӣ, Шамсиддин, Шамсулло, Шамсибой, Шамсибек, Қамар, Қамарбек, Қамарнисо, Қамарбону, Аҳмар, Аҳмарбек, Аҳмарҷон ва ғайраҳо.

16. Номи одамон аз номҳои гулу гиёҳҳо ва дарахтон: Одамоне ҳастанд, ки худ шефтаи табиатанду табиатро хело дӯст медоранд. Вақте ки онҳо фарзанддор мешаванд аввалин фикре, ки дар майнаи онҳо пайдо мегардад, боз ба табиат мурочиат намудан ва ба олами набобтот мурочиат намуда, гулҳоро пеши назар оварда, ба фарзандони худ номи гиёҳ ё гули дӯстдоштаи худро мегуздоранд. Зайтуна, Зайтунахон, Зайтунаҷон, Зайтунабону, Сунбула, Сунбулахон, Сунбулабону, Ёсуман, Ёсуманхон, Ёсуманҷон, Суман, Суманхон, Суманҷон, Суманой, Суманбӯ, Анора, Анораҷон, Анорабону, Анорахон, Аноргул, Садбарг, Сабза, Ризвон, Нилуфар, Раъно, Насрин, Наргис, Лола, Савсангул, Савсанбӯ, Савсанхон, Савсаной, Савсанҷон, Садбарг, Настаран, Настаранбӯ, Настаранбону, Райҳон, Ҷамбил, Шамшод, Заранг, Тӯс, Чинор, Санавбар, Сарв, Савр, Сада ва ғайраҳо бо ҳамагуна бо вандгунаҳои зиёде.

17. Номи одамон аз номҳои сангҳои қимматбаҳо: дар ҳаёт одамоне ҳастанд, ки чизҳои қимматбаҳоро дӯст медоранд ва мехоҳанд, ки соҳиби ҳамон гуна бойигарӣ бошад, шояд аз ҳамин ҷиҳат ба фарзандони худ номҳои сангҳои қимматбаҳоро мегуздоранд. Масалан: Тилло, Тиллоҷон, Тиллохон, Тиллобибӣ, Тиллогул, Нуқра, Нуқрахон, Нуқраҷон, Нуқрагун, Нуқрабибӣ, Забарҷад, Зумуррад, Зумуррадхон, Зумуррадҷон, Зумуррадбӣ, Нигин, Нигина, Нигинабону, Нигинаҷон, Нигинахон, Марҷон, Марҷона, Марҷонахон, Марҷонаҷон, Марҷонбӣ, Марворид, Лочувард, Лаъл, Лаълихон, Лаълиҷон, Лаълбону, Зевар, Зеварой, Зеварбӣ, Зеварҷон, Зевархон, Зеварбону, Ёқут, Ёқутой, Ёқутхон, Ёқутҷон, Гавҳарой, Гавҳархон, Гавҳарҷон, Гавҳарбону, Гавҳаралӣ,

Гавҳарбой, Чавҳарой, Чавҳарбӣ, Чавҳарҷон, Чавҳаралӣ, Чавҳарбой, Чавҳарбек, Хоро ва ғайраҳо.

18. Номи одамоне аз номҳои моҳҳо ва рӯзҳо: Одамоне, ки эътиқоди саҳти динӣ доранд, ҳар чизе, ки бо дин алоқадор бошад, онро дӯст медоранд, ҳатто дар номгузори аз онҳо истифода мебаранд. Бинобарон, фарзандони онҳо дар моҳҳои мувофиқ таваллуд шаванд, номи он моҳҳо ё дар рӯзҳои мувофиқи ақидаи онҳо тавлид ёбанд, ба тифлони худ номи он рӯзро мемонанд. Масалан, агар кӯдаки онҳо дар моҳи Раҷаб таваллуд шавад, ба онҳо номҳои Раҷаб, Раҷабалӣ, Раҷаббой, Раҷабмоҳ. Агар кӯдаки онҳо дар моҳи Ашӯр таваллуд шавад, ба онҳо номҳои Ашӯр, Ашӯрбой, Ашӯралӣ, Ашӯрқул, Ашӯра, Ашӯрҷон, Ашӯрмад, Ашӯрхон, Ашӯрбӣ, Ашӯрбибӣ ва ғайраҳо. Агар кӯдаки онҳо дар моҳи Рамазон таваллуд шавад, ба онҳо номҳои Рамазон, Рамазонбӣ дода мешавад. Агар кӯдаки онҳо дар моҳи Шаъбон таваллуд ёбад, ба онҳо номҳои Шаъбоналӣ, Шаъбонҷон, Шаъбонқул додаанд. Агар кӯдаки онҳо дар моҳи Сафар таваллуд шавад, ба онҳо номҳои Сафар, Сафарбой, Сафарқул, Сафармад, Сафаралӣ, Сафархон, Сафарҷон, Сафарбибӣ ва ғайраҳо гузошта мешавад. Агар кӯдаки онҳо дар арафа ё рӯзи Наврӯз таваллуд шавад, ба онҳо номҳои Наврӯз, Наврӯза, Наврӯзамоҳ, Наврӯзбой, Наврӯзҷон ва монанди инҳоро мегузоранд. Агар кӯдаки онҳо дар рӯзи Ҷумъа (Одина) таваллуд шавад, ба онҳо номҳои Ҷумъа, Ҷумъабой, Ҷумъақул, Ҷумъабибӣ, Ҷумъахон, Одина, Одинабой, Одинақул, Одинамад, Одинамуҳаммад, Одинаҷон, Одинамоҳ, Одинабӣ гузошта мешавад. Агар кӯдаки онҳо дар рӯзи Бозор таваллуд шавад, ба онҳо номҳои Бозор, Бозорбой, Бозорбӣ, Бозормоҳ, Бозорқул гузошта мешавад. Агар кӯдаки онҳо дар рӯзи Чоршанбе таваллуд шавад ба онҳо номи Чоршанбе гузошта мешуд.

19. Номи одамоне, ки аз номҳои пайвандони Пайғомбар Муҳаммад (с.а.в) гузошта шудааст: аҳли ислом барои бузургдошти дину оини худу пайғомбари Ислом пайвандони худро ба номи онҳо ва ҳатто пайвандони онҳо мувофиқ номгузори мегузоранд, бо умеде, ки мисли онҳо покизаахлоқу софдил, вафодору садоқатманд гарданд. Ин гуна номҳо дар байни мардуми тоҷику ўзбек хеле зиёданд: Муҳаммад, Алӣ, Абӯбакр, Умар, Усмон, Омина, Хадича,

Фотима, Ойиша, Руқия, Гулсум, Зайнаб, Марям, Мория ва ғайраҳо. Аз тадқиқотҳои муҳаққиқони дунё маълум шуда, ки дар дунё номи аз ҳама паҳншудатарин номи Муҳаммад будааст.

20. Номи одамон аз номҳои парандагон, ҳайвонот: Тўтӣ, Тўтихон, Тутиҷон, Тўтинисо, Тўтибону, Булбул, Шоҳин, Шоҳинҷон, Шоҳинбек, Шоҳина, Шоҳинахон, Парасту, Тазарв, Товус, Қучқор, Қучқорбой, Қучқорбек, Серка, Серкабой ва ғайраҳо.

